

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337718>

АКТАУ ТОҒЛАРИДА ОЛТИНГА МАЪДАНЛАШГАН МАЙДОНЛАРИДА ГЕОКИМЁВИЙ ВА ГЕОФИЗИК ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Панжиев Ҳикмат Аҳадиллаевич

Qashi davlat texnika universiteti

E-mail: hikmat.panjiyev02@mail.ru

Musallamov Zuhridin Xusniddin o'g'li.

Qashi davlat texnika universiteti талаба

musallamovzuhridin96@gmail.com

***Аннотация.** Мақолада гарбий Ўзбекистонда жойлашган олтинга маъданлашган майдонларда олиб борилган геологик, геофизик тадқиқотлар орқали магматизм жараёнларини шаклланиш қонуниятларини ўрганиш, руда объектининг шаклланишини назорат қилувчи таркибий омиллар аниқланган. ГИС технологияларидан фойдаланган ҳолда Актау маъданлашув майдони таркибини статистик металлогеник таҳлил қилинган. Статистик металлогеник таҳлил қилиш геологик тадқиқотларнинг янги йўналишларидан бири бўлиб, мақолада статистик таҳлил ёрдамида маъданли майдонларни тузилмаларини таркибий қисми ва тектоник тузилишлари ҳақида таклифлар ва хулосалар берилган.*

***Калит сўзлар:** тектонофизик, геофизик, геокимёвий, металлогеник, эндоген, структуравий таҳлил, мултифакториал, экспериментал, гидротермал, геоанализ.*

***Аннотация.** В статье выявлены структурные факторы, контролирующие формирование рудного объекта, изучение закономерностей формирования магматических процессов посредством геологических, геофизических исследований, проведенных на золоторудных площадях, расположенных в западном Узбекистане. Проведен статистический металлогенический анализ состава Актауского рудного поля с использованием ГИС технологий. Статистический металлогенический анализ является одним из новых направлений геологических исследований, в статье с помощью статистического анализа даны предложения и выводы о составе и тектонических структурах структур рудных полей.*

***Ключевые слова:** тектонофизический, геофизический, геохимический, металлогенический, эндогенный, структурный анализ, многофакторный, экспериментальный, гидротермальный, геоанализ.*

Abstract. *The article examines the regularities of the formation of magmatic processes through geological and geophysical studies conducted in gold-bearing areas of western Uzbekistan, and identifies the structural factors controlling the formation of ore objects. Statistical metallogenic analysis of the composition of the Aktau ore field was carried out using GIS technologies. Statistical metallogenic analysis is one of the new directions of geological research, and the article presents proposals and conclusions on the components and tectonic structures of ore field structures using statistical analysis.*

Keywords: *tectonophysical, geophysical, geochemical, metallogenic, endogenous, structural analysis, multifactorial, experimental, hydrothermal, geoanalysis.*

Бугунги илғор даврда олтинга бўлган эҳтиёж тобора ортиб бормоқда. Эҳтиёжни қондириш учун янги олтин конларини қидириш ва уларнинг захираларини аниқлаш муҳимдир. Республикамизда Навоий вилоятида олтин саноати учун катта ресурслар мавжуд ва бу жойлар олтин учун истиқболли ҳудудлар ҳисобланади. Айни пайтда янги технологиялар ёрдамида янги конларни топиш ишлари олиб борилмоқда. Ҳозирги даврда Навоий вилоятида аниқланган олтин захиралари камайиб бормоқда. Бу эса, ўз навбатида янги конларни қидириш, янги тузилмаларни, экранлаштирилган тектоник гуруҳларни ҳам ўрганишни талаб қилади бу ёпиқ конларни ўз ичига олади. Бу шуни англатадики, минтақавий нуқтаи назардан, олтиннинг истиқболли тузилиши, маҳаллий таркибий тузилмалар билан боғлиқ бўлган маъданларни ўрганиш учун муҳимдир.

Худудимизда тоғ-кончилик саноати вужуга келишининг дастлабки одимлари мавжуд тарихий манбалар ҳамда геология қидирув жараёнида топилган кўплаб фактик материаллар ёрдамида ёритилган. Қадимий тоғ иншоатларининг кенг тарқалганлиги. Турли формациаларига хос конларда учраши, миқёси республикада олтин маъданларини ўзлаштиришнинг анъаналари кўп асрлик тарихга эга эканлигидан далолат беради. Бугунги кунда олтин Ўзбекистоннинг асосий экспорт объекти ҳисобланади. Олтин 2020 йилда Ўзбекистон экспортининг 44% ини ташкил этган (35% 2019 йилда). Шу муносабат билан янги истиқболли олтин қазиб олиш учун маъданлашув ҳудудларини қидириш, шунингдек уларни қидиришнинг янги усулларини ишлаб чиқиш катта аҳамиятга эга.

Руда конларини ва уларни шакллантириш ва жойлаштириш қонуниятлари бўйича олинган натижаларни ҳар томонлама ўрганиш ҳар доим республиканинг минерал-хомашё базасини ва алоҳида тоғ-кон саноатини кенгайтириш ва

мустаҳкамлашга қаратилган бўлиб, саноат фойдали қазилма конларини қидириш ва прогнозини яхшилаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Актау тоғларининг олтин рудаси объектлари уларнинг таркибий ва тектоник ҳолати асосида тизимлаштирилган. Руда ҳосил бўлиш жараёнини ўрганишда геофизик, геохимёвий хусусиятлар ва объектлар майдонининг интенсивлиги ҳам ҳисобга олинган.

Тадқиқотлар давомида Актау тоғлари ҳудудида олтин конларини аниқлаш бўйича кўп йиллик ишлар олиб борилган. Статистик металлогения геологик тадқиқотларнинг янги йўналишларидан бири бўлиб, академик Ф.А. Усманов томонидан ишлаб чиқилган. Усманов анъанавий металлогения ва компютер технологиялари тамойилларини муваффақиятли бирлаштирган [1]. Фойдали қазилма базасини кенгайтириш мақсадида Тамдитау тоғларининг шимоли-ғарбий қисмида янги олтин конларини аниқлаш мақсадида катта ҳажмда геологик қидирув ишлари олиб борилмоқда. Кўплаб тадқиқотчилар минтақа ривожланишининг геосинклинал модели тўғрисида хулоса бердилар. Бу тадқиқотлар Ю.А. Лихачева, А.К. Бухарина, В.Г. Гарьковца, А.Е. Довнакова, И.Х. Хамрабаева, О.М. Борисова, М.А. Ахмеджанова, Д.Х. Якубова ва бошқалар томонидан амалга оширилган [3]. Марказий Қизилқум минтақасини қидирув нуқтаи назаридан кўриб чиқиш Л.П. Зоненшайна, В.С. Буртмана, С.Е. Шульца (мл.), Т.Н. Далимов, П.А. Мухина, Р.Н. Абдуллаева, А.К. Бухарина, В.Д. Брежнева, Ю.С. Савчука ва бошқа тадқиқотчилар томонидан амалга оширилган [2].

Ўтказилаётган тадқиқотнинг умумий харитаси қуйидаги тартибда амалга оширилади.

- Тамдитау маъданлашган олтин конларини қидириш натижаларини йиғиш, тизимлаштириш ва таҳлил қилиш;
- тектонофизик, геофизик ва геохимёвий усулларни ўзига хос хусусиятларини ўрганиш;
- тектонофизик, геофизик ва геохимёвий майдонлар белгилари мажмуаси бўйича олтин конлари учун истиқболли жойларни аниқлаш методикаси.

Олтин конларини маҳаллий башорат қилиш методикаси. Маҳаллий прогнознинг энг муҳим бошланғич нуқтаси махфий объектларнинг мультифакториал башоратли қидирув моделларини яратишга имкон беради. Конларни башорат қилиш асосини қуйидаги геологик тадқиқот усуллари ташкил этади: *геологик хариталаш; геологик ва структуравий усуллар; геофизик усуллар; тажриба ишлари; статистик таҳлил; ГИС технологиялари ва бошқалар.*

Геологик хариталаш жараёнида қўлланиладиган усуллар кузатиш нуқталари, хариталаш маршрутларини ўтиш ва бошқа кузатувлардан иборат бўлади.

Кузатиш нуқталарининг зичлиги ва хариталаш маршрутларининг оралиғи жойнинг геологик тузилиши мураккаб лигига боғлиқ бўлиши керак. Жойнинг геологик тузилиши қанча мураккаб бўлса, кузатиш нуқталарининг зичлиги шунча оширилиши ва қанча оддий бўлса, шунча сийраклаштирилиши керак.

Хариталаш маршрутлари бўйлама, кўндаланг ва контурлаш каби турларга бўлинади.

Бойлама маршрутлар ёрдамида узокқа чўзилган геологик объектлар (таянч горизонтлари, номувофиклик юзалари, ер ёриқлари, дайкалар ва ҳ.к.) харитага туширилади.

Кўндаланг маршрутлар қатламлар, горизонтлар, структуралар йўналишига нисбатан перпендикуляр ҳолда ўтган бўлади.

Контурлаш маршрутлари изометрик шаклдаги геологик объектлари (шток, некк ва бошқалар) харитага туширишда фойдаланилади.

Статистик металлогеник таҳлил. Олтин конлари ва руда ҳосил бўлишини "Геоанализ" тизимидан фойдаланган ҳолда статистик металлогеник таҳлил қилинади. Металлогеник раёнлаштириш усули Тамдитау олтин рудаси объектларини тақсимланишини ўрганишга асосланган. Маълумотларни таҳлил қилиш алгоритми қуйидагича: Тамдитау бутун ҳудуди 0,5 км кадам билан квадрат панжарали профиллар тизими билан қопланган. (i, j) нуқтада марказлашган айлана учун палеозой жинсларининг S_{ij} доира ичидаги майдони ҳисобланиб, айланага тушган олтин рудали объектлар сони N_{ij} ; объектлар зичлиги $P_{ij} = N_{ij}/S_{ij}$ кўринишда бўлади. Натижада руда объектларининг доимий зичликдаги майдони олинади. Олинган рақамли майдон "Winsurf" дастури ёрдамида триангуляция орқали узлуксиз сирт билан ифодаланган. Қуйидаги свиталарнинг конлари ажратилган: 1) Косманачи свитаси - (илгариги "рангли бесапан"), юқори пачка: $P_{ij} = 21$, $D_{ij} = 0,553$; ўрта пачка: $P_{ij} = 29$, $D_{ij} = 0,679$; пастки пачка: $P_{ij} = 20$, $D_{ij} = 0,527$; бўлинмаган: $P_{ij} = 16$, $D_{ij} = 0,402$; 2) Рохат свитаси - $P_{ij} = 24$, $D_{ij} = 0,611$; 3) Мурунтау свитаси $P_{ij} = 16$ га 100 км² майдонда, фазовий боғлиқлик коэффициенти эса $D_{ij} = 0,416$; 4) Тусказфон свитаси - $P_{ij} = 14$, $D_{ij} = 0,327$;

- блок ичидаги ер ёриқлар зонаси (зичлиги $P_{ij} = 18$, 100 км² га, фазовий боғланиш коэффициенти $D_{ij} = 0,482$),

- магнит майдон кучланганлиги интерваллари: 1) -25 дан 50 нТл гача (100 км² учун $P_{ij} = 18$, $D_{ij} = 0,494$; 2) 75 дан 100 нТл гача ($P_{ij} = 21$, $D_{ij} = 0,567$);

- гравитацион майдон интерваллари: -25 дан -15 мГал гача (100 км² учун, $P_{ij} = 29$, $D_{ij} = 0,667$);

- мишякнинг геокимёвий аномалиялари диапазони 0,001 дан 0,06 % гача (100 км² га, $P_{ij} = 32$, $D_{ij} = 0,653$);

- олтиннинг геокимёвий аномалиялари оралиғи 0,003 дан 0,2 г/т гача (100 км² га, $P_{ij} = 30$, $D_{ij} = 0,623$).

Актау ҳамда Тамдитау олтинга маъданлашган майдонларида олтин таркибли тоғ жинсларини башорат қилиш. Палеозой жинслари ва тузилмалари мезо-кайнозой жинслари билан қопланган жойларда башоратлашни иккита усул ёрдамида амалга оширилган: 1) палеозой фундаменти ва бурғулаш натижалари тўғрисида маълумотларни ўз ичига олган геофизик хариталардан фойдаланиш; 2) руда конларига қўшни бўлган очилмалар экстраполяциясидан фойдаланиш. [4]

Тамдитау руда зонаси мезо-кайнозой жинслари остида қалинлиги 400-500 м дан кам бўлган қопламанинг чўкинди жинслари билан ётади (1-расм).

Тамдитау руда зонаси майдонидаги магнит ва гравитацион майдонларнинг қийматлари мос равишда 120 дан 140 нТл гача ва -20 дан -15 мГал оралиғида ўзгариб, информация интервалларга мос келади. [5]

Ундалган қутбланиш (ВП - Вызванная поляризация) усули

Тамдитау шароитида маълум бўлган барча олтин конлари сульфид минераллашуви билан боғлиқ бўлиб, у ундалган қутбланиш қийматларининг ошиши билан тавсифланади. Тамдитау минтақасида ВП усулининг кенг қўлланилиши электроразведканинг бошқа усулларида устунлиги куйидагиларга боғлиқ, яъни:

а) тоғ жинслари ва чўкиндиларнинг бўшоқлиги кузатилган зоналари аномалияларининг ишончилиги.

б) сульфидлар, мис, кўрғошин, кумуш, никел, темир, магнетит, графит, илменит, маҳаллий металлар ва бошқа ноёб минераллар каби электрон ўтказувчи минераллар билан ифодаланган қаттиқ ва айниқса ўзаро боғланган рудаларни ишончли аниқланиши.

в) руда таналарини ўраб турган ўзаро боғланган жинслар томонидан чуқурликда ётган руда таналарини билвосита аниқлаш (2-расм). [6]

1-расм. Тамдитау тоғларининг олтин рудаси объектларининг жойлашиш харитаси.
(Отчёт [1])

Шартли белгилар: Руда зоналари: I-Шимолий-Тамдитау; II -Марказий-Тамдитау; III -Жанубий-Тамдитау. Руда конлари: 1 – Балпантау, 2 – Косманачи, 3 – Бесапан, 4 – А, В, С, D- руда зоналарининг 300 м гача устма-уст тушган қисмлари.

2-расм. Руда таналари устида ундалган кутбланиш (ВП) усули аномалиялари.

Отчёт [2].

Табий электр майдон усули (ЭП). Табий электр майдон усули–маҳаллий (локал) табиий ўзгармас электр майдонларини ўрганишга асосланган. Табиий ўзгармас электр майдонлар оксидланиш-қайтарилиш жинслардаги

қоришмаларнинг ҳаракати таъсирида филтрация, диффузия ва адсорбция жараёнлари натижасида ҳосил бўлади [7]. Кучсиз табиий потенциаллар ҳар жойда мавжуд. Кучли майдонлар графит, кўмир конлари, сульфид маъдан конлари устида кузатилади.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Статистик металлогеник таҳлил қилиш усулининг натижалари геокимёвий майдонларнинг умумлаштирилган параметри сифатида қўлланилди. Олтин рудаси жисмларини батафсил ўрганиш ундалган қутбланиш (ВП) ва табиий майдон усулларида муваффақиятли фойдаланиш мумкинлигини кўрсатди (Отчёт [3]).

Индукцияланган қутбланиш графиклари силлиқ ўзгаришлар ва рудали жисмлар индукцияланган қутбланишнинг маҳаллий аномалиялари билан характерланди. Минераллашув билан боғлиқ ВП аномалиялари бирламчи материаллар билан қайта ишланган, натижалари рақамларда келтирилган. Бу чуқурликда олтин руда уюмларини аниқлаш учун ишлатилди.

ХУЛОСА

Актау тоғларида истиқболли жойларни аниқлашда геофизик ва геокимёвий усулларнинг имкониятлари баҳоланди. Геофизик ва геокимёвий усуллар билан олтин конлари бўйича ўзгаришларнинг ўзига хос хусусиятлари аниқланган. Хусусан, олтин рудаси жисмлари тортишиш майдонининг нисбий пасайиши билан белгиланади, бу зонада олтин рудаси жисмларининг шаклланишини кўрсатади. Худди шу жисмлар геомагнит майдонда градиент ўзгариши, шунингдек руда жисмлари устидаги нисбий пасайиш билан белгиланади. Ҳар бир прогноз хусусиятини баҳолаш учун прогноз хариталари Тамдитау тоғли ҳудудидаги конлар ва руда ҳосил бўлиши харитаси билан таққосланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бойцов В.Е., Вальков В.О., Фролов А.А. Факторы локализации и прогноз оруденения // М., Недра, 1991, 235 стр.
2. Бухарин А.К., Брежнев В.Д., Пятков А.К. и др. Тектоника Западного Тянь-Шаня // М, АН СССР, 1985, 153 стр.
3. Геология и полезные ископаемые республики Узбекистан ПТ., 1998,773 стр.
4. Гзовский М.В. Основные вопросы тектонофизики и тектоники Байджансайского антиклинория // М, АН СССР, 1963, 516 стр.
5. Гзовский М.В. Основы тектонофизики // М., Наука, 1975, 536 стр.
6. Золоторудное месторождение Мурунтау (Под ред. Шаякубова Т.Ш., Голованова И.М. и др.) // Т., «Фан», 1998, 539 стр.
7. Константинов М.М., Исакович И.З. и др. Методика локального прогноза скрытых месторождений золота и серебра // М, ЦНИГРИ, 1989,161 стр.

ОТЧЁТ:

1. Афанасьев В.М. Поиски золота и других полезных ископаемых на Южно-Тамдытауской прогнозно-перспективной площади с оценкой прогнозных ресурсов по категориям Р1-Р2. ГГП «Кызылкумгеология», 1987, 207 стр.
2. Борисова С.А., Храмышкин Л.В. Отчет о результатах опережающих геофизических работ (грави-магнито-и сейсморазведка КМПВ, МТЗ, ЧЭЗ, МПП) м-ба1:100000- 1:50000 в перекрытой мезо-кайнозоем вост, части Тамдытаусского массива на площади 1661 кв.км, с целью подготовки геофизической основы для глубинного геологического картирования и поисков золотого и золото-сульфидного оруденения. ГГП «Кызылкумгеология», 1987, 275 стр.
3. Воронков А.К., Хон М.Т. Установление закономерности размещения золотого оруденения на северо-западном фланге Мурунтауского рудного поля. 1984,79 стр.